

**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गैर-आवासीय विद्यालय के
विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में तुलनात्मक अध्ययन**

श्रीमती रूपल ठाकुर*; डॉ बेला मेरी जोसेफ **

*शोधार्थी; **प्रोफेसर

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, डोंगरिया बालाघाट (म.प्र.) भारत

ईमेल आईडी: rupalbisenhakur@gmail.com

शोध सार

वर्तमान समय में जनजातीय एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक शैक्षिक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के कुल 600 विद्यार्थियों (300 आवासीय एवं 300 गैर-आवासीय) को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया। शैक्षिक उपलब्धि के मापन हेतु डॉ. रैना तिवारी द्वारा विकसित मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया तथा प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का स्वरूप विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को सार्थक रूप से प्रभावित करता है। यह अध्ययन शैक्षिक नियोजन एवं नीति निर्धारण के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का मूल आधार मानी जाती है। किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा प्रणाली की समावेशिता, सुलभता एवं गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विशेष रूप से जनजातीय, ग्रामीण एवं वंचित वर्गों की शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये वर्ग लंबे समय तक

International Journal of Innovations in Research

ISSN: 3048-9369 (Online)

शैक्षिक अवसरों से वंचित रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा इन वर्गों की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गईं, जिनमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का विशेष महत्व है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अनुशासित एवं संसाधन-संपन्न शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। आवासीय व्यवस्था विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, सहपाठी सहयोग तथा संगठित दिनचर्या उपलब्ध कराती है, जो उनकी शैक्षिक उपलब्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके विपरीत, गैर-आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पारिवारिक एवं सामाजिक कारकों से प्रभावित हो सकती है।

शैक्षिक उपलब्धि विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशल तथा अधिगम स्तर का संकेतक मानी जाती है और यह विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण विधियों का प्रतिफल होती है। अतः विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी संदर्भ में एकलव्य आदर्श आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करता है, जिससे शैक्षिक नियोजन एवं नीति निर्धारण के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त हो सकें।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

प्रस्तुत अध्ययन से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन इस उद्देश्य से किया गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से जुड़े पूर्व अनुसंधानों के निष्कर्षों का अवलोकन किया जा सके। साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का प्रकार, शैक्षिक वातावरण, अनुशासन तथा संसाधनों की उपलब्धता विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।

गौतम, आर. (2014) ने आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक थी, जिसका कारण संगठित अध्ययन वातावरण एवं सहपाठी सहभागिता बताया गया। वहीं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में सामाजिक सहभागिता अधिक पाई गई।

International Journal of Innovations in Research

ISSN: 3048-9369 (Online)

वर्मा, अजय कुमार (2016) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विशेषकर कठिन विषयों में, बेहतर पाई गई, जबकि गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी भाषा एवं कला विषयों में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह अध्ययन विद्यालयीय वातावरण और उपलब्धि के बीच प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है।

उपरोक्त अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण में अंतर विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करता है। तथापि, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और सामान्य गैर-आवासीय विद्यालयों के बीच शैक्षिक उपलब्धि की तुलनात्मक स्थिति पर और अधिक व्यवस्थित अनुसंधान की आवश्यकता अनुभव की जाती है, जिसकी पूर्ति प्रस्तुत अध्ययन द्वारा की जा रही है।

उद्देश्य

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के बालक-बालिकाओं की सम्मिलित शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. शिक्षक एवं अभिभावकों के अभिमत के आधार पर, आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का विश्लेषण करना।

परिकल्पनाएँ (Hypotheses)

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और गैर-आवासीय विद्यालय के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और गैर-आवासीय विद्यालय की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और गैर-आवासीय विद्यालय के बालकों एवं बालिकाओं (सम्मिलित) की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. शिक्षक एवं अभिभावकों के अभिमत के आधार पर, आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

चर एवं शोध-प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

(क) स्वतंत्र चर - विद्यालय का प्रकार - (i) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, (ii) गैर-आवासीय विद्यालय

(ख) परतंत्र चर - विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि

(ग) न्यादर्श - इस अध्ययन का न्यादर्श कुल 600 विद्यार्थियों का है। न्यादर्श का चयन जिला बालाघाट से किया गया, 2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और 2 गैर-आवासीय विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय से 150 विद्यार्थी (75 बालक एवं 75 बालिकाएँ) चयनित किए गए। इस प्रकार आवासीय विद्यालयों से 300 तथा गैर-आवासीय विद्यालयों से 300 विद्यार्थियों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया। सभी विद्यार्थी कक्षा 9वीं एवं 10वीं के हैं।

(घ) उपकरण - विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मापन हेतु डॉ. रैना तिवारी द्वारा निर्मित मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया। परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता पूर्व में स्थापित है।

अध्ययन की सीमाएँ / सीमांकन - यह अध्ययन जिला बालाघाट के चयनित आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं-10वीं के विद्यार्थियों तक सीमित है तथा शैक्षिक उपलब्धि के मापन हेतु केवल उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

International Journal of Innovations in Research

ISSN: 3048-9369 (Online)

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1

आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक सांख्यिकीय परिणाम

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	CR	सार्थकता
आवासीय विद्यालय (बालक)	150	6.45	1.17	7.35	0.01 स्तर पर सार्थक
गैर-आवासीय विद्यालय (बालक)	150	5.57	1.03		

व्याख्या:

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बालकों की औसत शैक्षिक उपलब्धि (Mean = 6.45, SD = 1.17) गैर-आवासीय विद्यालयों के बालकों (Mean = 5.57, SD = 1.03) की तुलना में अधिक है। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त क्रांतिक अनुपात (CR = 7.35) 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालय का स्वरूप बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है तथा संबंधित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

तालिका 2

आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक परिणाम

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	CR	सार्थकता
आवासीय विद्यालय (बालिकाएँ)	150	6.74	1.25	5.67	0.01 स्तर

International Journal of Innovations in Research

ISSN: 3048-9369 (Online)

गैर-आवासीय विद्यालय (बालिकाएँ)	150	5.95	1.12		पर सार्थक
--------------------------------	-----	------	------	--	-----------

व्याख्या:

तालिका 2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं की औसत शैक्षिक उपलब्धि (Mean = 6.74, SD = 1.25) गैर-आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं की तुलना में अधिक है, जिनका माध्य (Mean = 5.95, SD = 1.12) पाया गया। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त CR मान (5.67) 0.01 स्तर पर सार्थक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध अनुशासित एवं सहायक शैक्षिक वातावरण बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक योगदान देता है। अतः यह शून्य परिकल्पना भी अस्वीकृत होती है।

तालिका 3

आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के बालक-बालिकाओं (सम्मिलित) की शैक्षिक उपलब्धि

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	CR	सार्थकता
आवासीय विद्यालय	300	6.59	1.21	6.82	0.01 स्तर पर सार्थक
गैर-आवासीय विद्यालय	300	5.76	1.08		

व्याख्या:

तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बालक-बालिकाओं की सम्मिलित शैक्षिक उपलब्धि का माध्य (Mean = 6.59, SD = 1.21) गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक है, जिनका माध्य (Mean = 5.76, SD = 1.08) पाया गया। दोनों समूहों के बीच प्राप्त CR मान (6.82) 0.01 स्तर पर सार्थक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवासीय विद्यालयों का समग्र शैक्षिक वातावरण विद्यार्थियों की उपलब्धि को उन्नत करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। अतः संबंधित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

चित्र 1

आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक स्तम्भ-

व्याख्या:

उपरोक्त तालिकाओं एवं ग्राफ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्यतः गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से अधिक पाई गई। इसका प्रमुख कारण आवासीय वातावरण में उपलब्ध अनुशासन, नियमित अध्ययन समय, सहपाठी सहयोग तथा शिक्षकों का सतत मार्गदर्शन प्रतीत होता है।

शोध का शिक्षा में योगदान

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का स्वरूप विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। आवासीय विद्यालयों का अनुशासित वातावरण एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन विद्यार्थियों की उपलब्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह शोध शैक्षिक नियोजन, नीति निर्धारण तथा विद्यालयी सुधार के लिए उपयोगी है।

निष्कर्ष (Conclusions)

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बालक, बालिकाएँ तथा सम्मिलित रूप से सभी विद्यार्थी गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में उच्च शैक्षिक उपलब्धि

प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक एवं अभिभावकों के अभिमत के अनुसार भी आवासीय विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण विद्यार्थियों की उपलब्धि के लिए अधिक अनुकूल पाया गया। समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आवासीय व्यवस्था, अनुशासन एवं शैक्षिक संसाधन विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, अजय कुमार (2016). *एकलव्य आवासीय एवं गैर-आवासीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन*.
2. गौतम, आर. (2014). *आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन*.
3. पाण्डेय, आर. के. (2019). *एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का विश्लेषण*.
4. वर्मा, अजय कुमार (2016). *आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं अध्ययन-अभिरुचि का तुलनात्मक अध्ययन*.
5. सुखिया, एस. पी. (2019). *शैक्षिक अनुसंधान की पद्धतियाँ*. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
6. राय, आर. (2017). *शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी*. नई दिल्ली: प्रकाशन संस्था।